

DESARROLLO SOSTENIBLE EN TERMINOS DEL USO DE FUENTES ECONÓMICAS ENERGETICAS Y SU IMPACTO EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

Juliana Camila Archila Pérez
Correo: Juliana.archila@ustantoto.edu.co

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad. [1] Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible. [2] [3]

I. RESUMEN.

No es un secreto para nadie que en Colombia se han presentado diversas problemáticas a través de los años, esta vez nos vamos a centrar en uno de ellos que usualmente es ignorado ya que no compete los factores a los cuales se les da mayor prioridad en este país como lo son los niveles socioeconómicos. Por lo anterior, en la lectura se pueden plasmar exactamente las fluctuaciones cotidianas por las que ha tenido que pasar el país y cada uno de nosotros en algún momento. La globalización hoy en día nos ha puesto una máscara en frente para evitar que nos demos cuenta de los numerosos errores que nuestros gobernantes cometen y que nosotros permitimos

que cometan. Por esta razón, es importante resaltar que Colombia es un país rico tanto en flora, fauna como en gran cantidad de recursos naturales, lamentablemente el ser humano tiene como costumbre adaptarse a un ambiente, crear sus propios beneficios en su propio nicho y vivir de la comodidad a la que está acostumbrado, donde no se da cuenta de todo lo que lo rodea, no se da cuenta de que pierde las cosas trascendentalmente sino hasta que no le queda absolutamente nada. Metafóricamente podemos decir que hasta que no terminamos un vaso de agua no nos damos cuenta de que seguimos con sed, y en ese momento es donde nos reprochamos el no haberlo aprovechado más. [1]

Teniendo en cuenta lo anterior podemos ver que tantos beneficios de nuestro país no nos sirven para nada si no sabemos cómo utilizarlos, cómo sacarles provecho y principalmente cómo hacerlo crecer. Durante muchos años las guerrillas se ocultaron en los pulmones del mundo, es decir nuestros árboles, los cuales no tienen ninguna responsabilidad más que darnos vida, pero ¿qué podemos pensar de aquellas personas que los utilizan y los queman después? ¿Qué podemos pensar de aquellas personas que se esconden en ese maravilloso santuario de vida solo para hacer daño? está más que claro que dicho tesoro no fue creado para extinguirse ni mucho menos para colaborar en el sufrimiento de su país. Cuando las personas se comenzaron a dar cuenta de todo el daño que no solo le causaban a sus familias sino a sus bosques, a sus viviendas y a su entorno, chocaron puños y se dieron la mano en favor de darle un ALTO a todos estos sucesos, Las formas en las que buscaron soluciones fueron infinitas hasta que llegaron a una decisión presidencial, la rama ejecutiva decidió tomar cartas en el asunto no solo para hacer que sus ciudadanos tuvieran un estilo de vida más digno, más seguro y más sano,

sino que también buscó acceder a la paz con el propósito de tener un sector productivo que aumentará el desarrollo económico, viera por los modelos proteccionistas y prestará una globalización económica beneficiosa para Colombia. [2] Pero claro está que las cosas no salen como se plantean la mayoría de las veces y a muchos colombianos la idea de hacer la paz con la guerrilla solo era una burla, ya que, aunque la decisión se lanzó a voto popular, la credibilidad de poder lograr este objetivo no hizo parte de los resultados obtenidos. [3]

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

Entre los diversos problemas ambientales que el país afronta diariamente se encuentra en primera instancia la basura de las calles, los residuos tóxicos y las contaminaciones a gran escala patrocinadas por el ser humano. Uno de los recursos que mas sufre por la inconciencia social es el agua, dado que no se puede descontaminar una vez haya tocado algún compuesto o toxico del ambiente. En Colombia existen muchos casos como el anterior que deterioran la calidad de vida de cada uno de los que hacemos parte de nuestro propio ecosistema y lo podemos evidenciar en las sequias

que aparecen muchas veces en lugares que solían ser húmedos, todos estos cambios climáticos solo nos indican que NO estamos haciendo las cosas bien, nos estamos autodestruyendo y no somos conscientes de todo lo que eso abarcaría negativamente para nuestras vidas. Ahora, teniendo en cuenta los aspectos anteriores, hay un punto muy importante que se produce como consecuencia a todas aquellas fallas que tenemos con nuestro hábitat y la podemos denominar "Degradación medio ambiental" [4] la cual se conoce por estar llena de sustancias tóxicas que emanan procesos productivos, económicos y desgastantes para el medio ambiente, lo que presentaría consecuencias muy graves e incluso letales. La contaminación también está implicada en ello, ya que hoy en día, muchas personas utilizan como medio de transporte predilecto los automóviles o el servicio público, estos vehículos de transporte socialmente hablando son bastante útiles ya que dan solución a las necesidades de movilidad y transporte efectivo para muchos ciudadanos, pero si nos fijamos en los factores ambientales, tener tantos carros al mismo tiempo carburando, quemando y emanando gases, claramente es una señal de que toda

esa contaminación se tiene que ir para algún lado, [5] solo que no somos conscientes de que tan cerca pueden estar de nosotros. Los gases no solo se presentan en los vehículos y sistemas de transporte a motor, también hacen parte de ello las fábricas que producen en promedio un 37% de sustancias tóxicas hacia el ambiente según la producción diaria que estas suelen tener. [6] Además de ello, también se plantean muchas desventajas que las mismas fábricas y empresas conllevan a todos los tipos de contaminación solo con el objetivo de crear productos o servicios que ayuden a la humanidad, pero no se dan cuenta que al producir o generar algo que supla una necesidad momentánea, a su vez están desfavoreciendo no solo a quien lo compra, sino colectivamente a todo aquel que viva cerca, ya que el aire deja de ser puro y a las personas en general, dado que la producción de todos esos gases, es el agente principal por el cual la capa de Ozono se está deteriorando y muchos animales mueren por la cantidad de residuos que las mismas compañías vierten a los océanos o pozos cercanos. [7] Es necesario aclarar que las acciones que realicemos ahorita tienen una gran responsabilidad si no pensamos a futuro, puesto que un simple error que

se cometa contra la naturaleza puede tomar años, décadas o incluso siglos en solucionarse. [8] A partir de las problemáticas mencionadas anteriormente, muchas personas que buscan concientizar sobre las mismas, buscaron alternativas, evaluaron proyectos y opciones que quieren satisfacer las necesidades de las personas contemporáneas evitando que las generaciones del futuro impliquen su capacidad para lograr satisfacer y suplir sus necesidades, dándole paso a lo que hoy en día denominamos "Desarrollo Sostenible". [9] Por ello hay que tener en cuenta la importancia y los beneficios que tiene implementar el DS, puesto que muchos sabemos que su principal meta es erradicar la pobreza, proteger el planeta con el fin de garantizar la paz y la prosperidad para todos, pero para ello, debemos evaluar la situación en el país y plantearnos una pregunta clave ¿Sería sostenible implementarlo en Colombia? Para dar respuesta a la cuestión anterior debemos visualizar el panorama actual, principalmente los beneficios y desventajas que este presentaría. [10] Muchas veces las personas tienen el concepto de que la naturaleza es de ellos y por ende pueden hacer con ella lo que les antoje con la simple excusa

de que no hay razón para que las personas limiten o resignen su calidad de vida para cuidar o mantener el medio ambiente. [11] Lo cual, es un pensamiento bastante egoísta... pero con ellos mismos, dado que sin naturaleza, sin agua, sin medio ambiente, se pierde el tesoro que menos valoran pero que más importa y es la vida. El desarrollo sostenible no solo se implementa para que la tierra tome un respiro, sino para que las personas encuentren por medio de él, una herramienta y un camino para mejorar su situación económica y social. [12] El desarrollo sostenible tiene características positivas hacia la innovación, el manejo del riesgo y la contribución al buen manejo de las finanzas, mientras que hacia el ámbito social, se encuentra un oportunidad beneficiosa para que el nivel de respeto por los mismos derechos humanos y por las comunidades, otro aspecto social que se vería beneficiado sería la productividad aumentando las relaciones laborales e implicando un desarrollo de capacidades para el progreso y generación de impactos, lo cual ayudaría a las personas a establecer su calidad de vida en un nivel mas digno y beneficioso, puesto que se generarían mas empleos, existirían inversiones sociales lo cual

permitiría a Colombia conectarse con el mundo y a futuro tener comunidades sustentables que fortalezcan estos criterios y le den una nueva proyección al país. [13] Ahora bien, Debido al cambio climático que afecta el planeta, la mayoría de los países están optando por utilizar fuentes energéticas más nobles con el medio ambiente. Gracias a las energías renovables, el desarrollo sostenible ha promovido la prevención de graves inestabilidades ambientales y el suministro de consumos de energías alternativas, lo que cuenta con una serie de estudios que confirman su valor ambiental. [14] De igual manera, como lo establece el Programa de la ONU para el medio ambiente, si se implementa la energía renovable, ayudará a millones de personas a contar con un mejor nivel de energía, especialmente en los países subdesarrollados con suministros de energía limitados. Teniendo en cuenta lo anterior, utilizar las energías renovables tiene un gran panorama para moderar el cambio climático y aumentar la accesibilidad y seguridad en cuanto al suministro eléctrico. Recientemente, más estudios han analizado las ventajas de promover las energías renovables para el desarrollo social y económico, por ello, las

decisiones de estos países de cambiar sus fuentes económicas energéticas puede tener ciertas implicaciones a nivel nacional e internacional. [15] Las fuentes de energía presentan cambios dado lo que se conoce como el protocolo o ceremonial de Kioto, Se considera que este es el primer paso importante hacia un sistema verdaderamente global para reducir y estabilizar los impulsores o productores de gases de efecto invernadero (actualmente son las principales emisiones de diferentes fuentes de desarrollo energético), además del enorme potencial para reducir el cambio climático y proyectar una mejora en el acceso a las fuentes energéticas y la seguridad, los estudios han investigado los beneficios asociados con la implementación del desarrollo sostenible, las energías renovables y el desarrollo socioeconómico de los países. [16] La postulación del DS y de las energías renovables como fuente de energía se está convirtiendo cada vez más en una realidad en todo el mundo. En 2012, Eurostat informó que el uso de energías renovables supuso el 14,1% del consumo energético final total de 28 países europeos, frente al 8,3% en 2004. [17] Según el país, la mayor proporción de consumo de

energía renovable es del 51,0% en Suecia, del 35,8% en Letonia, del 34,3% en Finlandia y en Austria con el 32,1%, también se identificaron los porcentajes más bajos en países como Holanda con el 4,5%, Reino Unido con un porcentaje del 4,2, también Luxemburgo con el 3,1% y finalmente Malta con el 1,4%. En Colombia, el Congreso de la República de Colombia aprobó el ceremonial de Kyoto por medio de la Ley N ° -629- del año 2000.[17] Por medio de la consular del 2002 en el mes de mayo, el mecanismo de desarrollo limpio, remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores a una convención para la autorización de un plan de protección por medio del DS para sobrellevar el Cambio Climático. [18] Luego de la aprobación, el país de Colombia se dispone a aplicar, apoyar y crear políticas que estén de acuerdo con sus propósitos para la mitigación de todos los daños causados por la afectación del medio ambiente y los problemas económicos que la falta de políticas y pautas traen, algunos ejemplos de lo anterior son:

- Promover la eficiencia de energías en sectores relevantes de la economía colombiana. [19].

- Proteger y mejorar los acopios de gases invernaderos y huella de carbono no dominados por el Protocolo de Montreal, basándose en sus compromisos de los acuerdos ambientales internacionales necesarios. [20]
- Evaluación de pilotos para desarrollos sostenibles de preservación forestal.[21]
- Promover actividades agrícolas sostenibles amigables con el ambiente.[22]
- Mejora y acrecentamiento de energías renovables para un uso adecuado de elementos como nitrógeno, carbono y compuestos como el CO₂ para la implementación del desarrollo sostenible.[23]
- Minimización óptima constante y trascendental de las fluctuaciones y emisiones de los gases invernaderos.[24]

Colombia trabajará con diferentes países para promover la efectividad individual y colectiva de medidas, planteamientos y políticas adoptadas bajo el ceremonial de Kyoto. Por lo tanto, todas las partes involucradas se esforzarán por permutar experiencias y conocimientos sobre los planteamientos, especialmente mediante el diseño de métodos para mejorar su

transparencia, comparabilidad y efectividad. [25] Después de la firma del protocolo, los países relevantes acordaron limitar las dispersiones y la emanación de gases invernaderos, de los combustibles en vehículos marítimos y aéreos internacionales a través de la OACI y la OMI. Lo cual adoptará las medidas necesarias para minimizar los efectos inversos que se puedan presentar, incluido el impacto en el cambio climático, el impacto en el comercio global y el impacto en el ambiente, la sociedad y la economía, especialmente el impacto en países subdesarrollados. En consecuencia, el país propone estrategias regionales, tales como: desarrollo bajo en carbono en ámbito urbano que se adapta al cambio climático; desarrollo bajo en carbono climáticamente inteligente en ámbito rural; gestión y protección de ecosistemas para promover el desarrollo rural. [26] Además, a su vez, se plantean un par de estrategias para abordar los sectores donde los riesgos relacionados con el desarrollo sostenible pueden tener un impacto y pueden reducir los gases invernaderos en Colombia y el exterior, lo cual podría evidenciar que implementarlo, sería algo beneficioso y prospero particularmente en el país. [27]

III. CONCLUSIONES.

Para la implementación de la política y la aplicación del desarrollo sostenible sin fluctuaciones, es primordial una unión y proyección que implique al desarrollo sostenible como agente gestor del cambio climático en Colombia. [28] Para lograr lo propuesto, se debe propender por un crecimiento en energías y tecnologías, de infraestructura y de conservación de los ecosistemas centrados en los sectores urbanos y rurales del país; lo cual puede ser mediante la planificación de la gestión, investigación y tecnología, educación y financiación de instrumentos necesarios.[29] El país intenta que se cumplan todas estas políticas por aquellos sectores económicos productores de gases de efecto invernadero, pero necesita hacer mas rigurosa su forma de vigilar este proceso, ya que muchas empresas siguen funcionando igual que siempre o incluso peor, pues si ahora producen mas y explotan mas recursos naturales (dada el crecimiento poblacional y el enfoque demandado del día a día) y siguen sin ser controlados estos factores contaminantes producidos

por la diferentes actividades económicas, sobre todo por la explotación de hidrocarburos que son la base energética de gran parte del país. [30] Es necesaria la búsqueda de estrategias y su implementación para así propender una disminución real y cuanto a la emisión de gases invernaderos y el cambio debe hacerse

ahora. Desde cambias las fuentes energéticas por fuentes de energía renovables, cambiar el uso de combustibles fósiles por combustible nobles con el medio ambiente y crear cultura ambiental en la población mediante la educación y hacer saber que existen problemas ambientales reales y debemos solucionarlos antes de que sea muy tarde. [31]

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020*, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [4] H. F. Guerrero Sierra, M. E. Vega, and P. M. Acosta Castellanos, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, Primera. 2018. Accessed: Oct. 09, 2021. [Online]. Available: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/22658>.
- [5] Zuluaga, L. M. P., & Vásquez, L. M. S. (2014). *Desarrollo sostenible en Colombia una utopía, una necesidad del presente y un alivio para el futuro*. *Contexto*, 3(1), 183-191.
- [6] Stoddart, M. C. J., McLevey, J., Schweizer, V., & Wong, C. (2020). *Climate change and energy futures - theoretical frameworks, epistemological issues, and methodological perspectives*. *Society and Natural Resources*, 33(11), 1331-1338. <https://doi.org/10.1080/08941920.2020.1830456>.
- [7] Labandeira, X., Linares, P., & Würzburg, K. (2012). *Energías renovables y cambio climático*. *Cuadernos económicos de ICE*, 83, 37-60.
- [8] Galán, F. A., & Canal, F. J. (2002). *Gasto, inversión y financiamiento para el desarrollo sostenible en Colombia*. CEPAL.

- [9] Chavarro, D., Vélez, M. I., Tovar, G., Montenegro, I., Hernández, A., & Olaya, A. (2017). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia y el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Documento de trabajo, 1, 30.
- [10] Santamarta, J. (2004). Las energías renovables son el futuro. *World Watch*, 22(3440.16).
- [11] De Kuyper, J. C. V. (2014). Fuentes de energía renovables y no renovables. Aplicaciones. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, (77), 216-218.
- [12] Rincón, M. A. P. (2012). Conceptualización sobre el Desarrollo Sostenible: operacionalización del concepto para Colombia. *Punto de vista*, 3(5), 8.
- [13] Acosta Castellanos, P. M. (2020). análisis de los enfoques educativos de sostenibilidad ambiental en la enseñanza de la ingeniería. <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/205>.
- [14] Reser, J. P., & Bradley, G. L. (2020). The nature, significance, and influence of perceived personal experience of climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 11(5), e668. <https://doi.org/10.1002/wcc.668>.
- [15] Eschenhagen, M. L. (1998). Evolución del concepto " desarrollo sostenible" y su implantación política en Colombia. *Innovar*, (11), 111-120.
- [16] Braudel, F., & Gemelli, G « La dinámica del capitalismo (No. 330.9/B82dE)» 1985.
- [17] Sachs, J. D., & Vernis, R. V. (2015). La era del desarrollo sostenible (pp. 13-36). Barcelona: Deusto.
- [18] Labandeira, X., Linares, P., & Würzburg, K. (2012). Energías renovables y cambio climático. *Cuadernos económicos de ICE*, 83, 37-60.
- [19] Guerra, M. (2015). Implicaciones éticas en la producción y consumo de energía a través de fuentes energéticas renovables y no renovables.

- [20] Acosta Castellanos, P. M. A., Queiruga-Dios, A., & Álvarez, L. G. (2021). Inclusion of Education for Sustainable Development in Environmental.
- [21] Martin, L. A. (2010). La corrupción en Colombia: algún día seremos un país desarrollado?. *Gestión & Sociedad*, 120-126.
- [22] Miguel A. Moyano-Santiago, Juana M. Rivera-Lirio, «El enfoque de sostenibilidad en los planes de salud de las comunidades autónomas: el desarrollo sostenible como oportunidad,»2016. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.02.007>.
- [23] Torres, A. C. (2013). Importancia de la logística inversa para un desarrollo sostenible en Colombia. *Gestión & Sociedad*, 6(2), 113-126.
- [24] Wilson, J., & Chu, E. (2020). The embodied politics of climate change: Analysing the gendered division of environmental labour in the UK. *Environmental Politics*, 29(6), 1085-1104. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1629170>
- [25] Marina Yesica Recalde, Daniel Hugo Bouille, Leónidas Osvaldo Girardin, «LIMITACION PARA EL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES» 2015. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2015.10.005>.
- [26] Andrea Larios Vázquez, «Desarrollo y perspectivas de energía renovable en México,» 2015. [https://doi.org/10.1016/S0185-0849\(15\)30010-4](https://doi.org/10.1016/S0185-0849(15)30010-4)
- [27] Quiroga Martínez, R. (2001). Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas. CEPAL.
- [28] EL CONGRESO DE COLOMBIA. (2000). *LEY 629 DE 2000*. Ley, Bogotá. Recuperado el 07 de 03 de 2020, de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0629_2000.html
- [29] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). *Política nacional de cambio climático*. Bogotá. Recuperado el 07 de 03 de 2020, de https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Politica_Nacional_de_Cambio_Climatico_-_PNCC/_PNCC_Políticas_Publicas_LIBRO_Final_Web_01.pdf

[30] Ministerio de Medio Ambiente. (S.f.). *Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL*.
Obtenido de
[http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/466-
mecanismos-dedesarrollo-](http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/466-mecanismos-dedesarrollo-)

[31] Secretaría Distrital de Ambiente. (s.f.). *DISTRITO AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE*. Bogotá. Recuperado el 07 de 03 de 2020, de <http://ambientebogota.gov.co/en/produccion-sostenible>.